

O‘RTA GURUH BOLALALARI NUTQINI XALQ OG‘ZAKI IJODI VOSITASIDA RIVOJLANTIRISHDA XALQ PEDAGOGIKASINING O‘RNI

Mirzaxalilova Nazokat Mirzaolimovna

Namangan davlat o'pedagogika instituti Maktabgacha ta'lim yo'nalishi 3-kurs talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15491035>

Annotatsiya. Ushbu maqolada jamiyatning ravnaqi inson hayot kechirayotgan muhit, ana shu inson faoliyatining turli sohalarida namoyon bo'layotgan ma'naviy asosga ko'p jihatdan bog'liqligi asoslangan. Ma'naviy asosga yillar davomida tarkib topgan xalq pedagogikasi ham kirishi, zero, shaxsning rivojlanishi, uning ma'naviy kamol topishida xalq pedagogikasi boy manbalarga egaligi yoritilgan. Xalq pedagogikasi umumxalq ijodiy mahsulining natijasi, pedagogik madaniyatining asosiy ifodasi bo'lib, uning ildizi qadim-qadimlarga borib taqalishi, u o'zida xalqning orzu istaklari, qarashlari, inson, oila, yosh avlod tarbiyasi haqidagi tasavvurlarini aks ettirishi bayon qilingan.

Kalit so'zlar; o'rtta guruh bolalalari, nutq, xalq og'zaki ijodi, vosita, rivojlantirish, xalq pedagogikasi, ta'lim-tarbiya jarayoni.

Аннотация. В основе статьи лежит идея о том, что благополучие общества зависит от среды, в которой живет человек, и духовной основы, которая проявляется в различных сферах человеческой деятельности. Поскольку подчеркивается, что народная педагогика имеет богатые ресурсы для развития личности и ее духовного созревания, то в духовную основу входит и народная педагогика, которая формировалась на протяжении многих лет. Подчеркивается, что результаты народной педагогики, творческое самовыражение педагогического народа, его культура восходят к глубокой древности, отражают чаяния, стремления, взгляды и представления народа о воспитании личности, семьи, подрастающего поколения.

Ключевые слова: дети среднего школьного возраста, речь, народное устное творчество, среда, развитие, народная педагогика, образовательный процесс.

Abstract. The article is based on the idea that the well-being of society depends on the environment in which a person lives and on the spiritual foundation that is manifested in various spheres of human activity. Since folk pedagogy is emphasized as a means of developing a person, having rich resources for his spiritual development, the spiritual foundation also includes folk pedagogy, which has been formed over many years. It is emphasized that the results of folk pedagogy, the expression of the creative work of the pedagogical people, its culture goes back to ancient times, and the dreams, aspirations, views, and ideas of the people about the upbringing of a person, family, and the younger generation are expressed in it.

Keywords: middle school children, speech, folk oral art, medium, development, folk pedagogy, educational process.

Tadqiqotchilarning fikriga ko'ra, xalq pedagogikasi – mehnatkash xalq va xalq donishmandligining yosh avlodni maqsadga muvofiq kishilar etib yetishtirishdagi tarbiyaning maqad va vazifalariga bo'lgan qarashlari hamda xalq ommasi tomonidan ta'lim-tarbiyani amalga oshirish borasida qo'llanilib usul, vosita, ko'nikma va malakalar birligini ifodalovchi tajribalar asosida to'plangan bilim va ma'lumotlar majmuidir. Boshqacha qilib aytganda, xalq

pedagogikasi xalq ommasining og‘zaki tarzda yaratgan va avloddan – avlodga o‘tib kelayotgan tarbiya haqidagi ma‘lumotlari – pedagogik ijodlari majmuidir.

A.E.Izmailovning ta‘kidlashicha xalq pedagogikasini tadqiq etgan barcha tadqiqotchilarning ta‘rificha, xalq pedagogikasi avloddan-avlodga o‘tgan tarbiya haqidagi bilimlarining yig‘indisiga emas, balki xalqning tarbiyaviy faoliyati tajribasi asosida mazkur bilimlarning malaka va ko‘nikmaga aylanishi majmui hamdir. Haqiqatdan ham xalq pedagogikasida faqat tarbiya jarayoni emas, balki ta‘lim jarayoni ham asosiy manba sifatida katta ahamiyatga ega bo‘ladi. Shunday ekan, olimning fikricha xalq pedagogikasi ta‘rifida ta‘lim va tarbiya ikki tomonlama jarayon sifatida o‘z ifodasini topmog‘i kerak, ya‘ni, xalq pedagogikasi – xalq ommasining tarixiy va ijtimoiy tajribasi sifatida og‘zaki shaklda avloddan-avlodga o‘tib kelgan, tajribada sinab ko‘rilgan va jamlangan empirik bilimlar, ma‘lumotlar, malaka va ko‘nikmalar majmuidir ¹.

Xalq pedagogikasi keng qamrovli, ko‘p qirrali bo‘lib, tadqiqotchilar uning manbalarini quyidagilardan iborat deb ko‘rsatadilar.

1. O‘zbek xalq og‘zaki ijodi.
2. Milliy urf – odatlar, an‘analalar, marosimlar.
3. Xalq o‘yinlari va o‘yinchoqlar.
4. Diniy ta‘limotlar.
5. Xalq amaliy san‘ati va hunarmandchilik.
6. Milliy musiqa.
7. Tasviriy san‘at.
8. Raqs san‘ati.

Biz bu manbalarga yana xalq tabobatini ham qushgan bo‘lar edik. Zero, xalq tabobatida ham ta‘lim-tarbiyaga oid juda ko‘p qimmatli manbalar mavjud. Mazkur manbalarning ko‘pchiligi alohida emas, bir-biriga uyg‘un holda ham ifodalandi. Masalan, xalq og‘zaki ijodi tarkibida milliy urf-odatlar, an‘analalar, marosimlar, xalq o‘yinlari, diniy ta‘limotlar, xalq amaliy san‘ati va hunarmandchiligiga oid, milliy musiqa, raqs san‘ati, xalq tabobati va boshqa manbalarni ham uchratish mumkin. Ana shu manbalardan eng muhimi xalq og‘zaki ijodi bo‘lib, xalqimizning o‘z tarixiy-ijtimoiy taraqqiyoti davomida avloddan-avlodga o‘tib, sayqallanib kelayotgan, shaxsning ma‘naviy-axloqiy takomilida o‘ziga xos ta‘sir doirasiga ega.

Xalq og‘zaki ijodi bilan tarixchilar tarixiy voqealarning unda qanday aks etgani bilan, elshunoslar xalqning urf-odatlari bilan, san‘atshunoslar folklordagi musiqa, raqs, o‘yin va boshqalarni, tilshunoslar uning lahja va shevalari bilan, adabiyotshunoslar uning yozma adabiyot bilan munosabatlarini tekshiradilar, - deydi K.Imomov. Biz esa bu ta‘rifga pedagogika fani ta‘lim-tarbiya masalalari xalq og‘zaki ijodida qanday ifodalangani bilan shug‘ullanishi, uning aqliy, ahloqiy, mehnat, nafosat, jismoniy tarbiyada muhim manba ekanligini alohida ta‘kidlamoqchimiz. Zero, xalq og‘zaki ijodi xalq hayotining badiiy ifodasi bo‘lib, xalqning ijtimoiy hayot haqidagi tushunchalarini, uning didini, zavqini, ijtimoiy, tarixiy, falsafiy, badiiy-estetik qarashlarini o‘zida aks ettiradi.

Shuning uchun ham xalq og‘zaki ijodining qimmatini, uning ma‘rifiy, g‘oyaviy tarbiyaviy va estetik ahamiyatga ega ekanligi bilan belgilanadi. U Xalqimizning uzoq tarixi, urf-odati, ijtimoiy hayoti, dunyoqarashining kengligi ijtimoiy munosabatining xilma-xilligi, orzu – umidlarining ulug‘vor va shaxs munosabatining hilma-xilligi, orzu-umidlarining ulug‘vor va

¹ Измаилов А.Э. Народная педагогика: педагогические воззрения народов Средней Азии и Казахстана. М., Педагогика, 1991, 76-6.

teranligi bilan bilim beradi va ma'naviy – ahloqiy tarbiya manbai bo'lib xizmat hisoblanadi. Ayniqsa, bolalarning o'smirlik davrida xalq og'zaki ijodiga qiziqishi o'ta kuchli bo'ladi. Chunki bu yoshda ular kata orzu-umidlar bilan yashaydilar va o'z orzu-umidlarini yuzaga chiqarishda xalq og'zaki ijodidagi sehr kuchiga, fantaziyaga ishonuvchanlik kuchli bo'ladi.

Ikkinchidan, xalq og'zaki ijodining badiiyligi, tilining ravonligi, musiqiyliigi, soddaligi ham o'smirlarga katta ta'sir etadi, qiziqish uyg'otadi. Aynan, maktabgacha yoshdagi bolalar o'rganadigan dasturlarida xalq og'zaki ijodining qo'shiq, maqol, topishmoq, ertak, doston, afsona, rivoyat, asotir va boshqa janrlari kengroq o'rin olgan bo'lib, ularda ta'lim-tarbiyaga oid xalq donishmandligi ifodalangan.

Bularning barchasi yana ikki tomonlama xarakterga ega:

Birinchidan, xalq og'zaki ijodi xalq pedagogikasining manbai sifatida maktabgacha ta'lim yoshdagi bolalarda ma'naviy-ahloqiy qadriyatlar ruhida tarbiyalashda muhim o'rin egallasa, ikkinchi tomondan bu qadriyatlarning o'zi ham xalq pedagogikasining manbai-xalq og'zaki ijodida o'z ifodasini topgan. Qadriyat o'zi nima. Qadriyatlar – inson va insoniyat uchun ahamiyatli bo'lgan barcha narsalar (erkinlik, tinchlik, haqiqat, ma'rifat, go'zallik, yaxshilik va boshqalar), jamiyat va inson uchun ijobiy va salbiy ahamiyatga ega ijtimoiy hayotda va tabiatda bo'ladigan yaxshilik, ezgulik, yomonlik, yovuzlik, go'zallik va xunuklik bo'lgan holatlar yig'indisidan iboratdir.

O.Musurmonova qadriyatga shunday ta'rif bergan: “Qadriyat – insonning ma'naviy ehtiyojlari asosida paydo bo'lgan, amaliy faoliyatda davr sinovidan muvaffaqiyatli o'tgan, o'z shakl va mazmunida u yoki bu xalqning ma'naviy olamini mujassam etgan asrlar davomida xalqning ma'naviy madaniyatini shakllantirish manbai sifatida qadrlanib kelingan ma'naviy-ruhiy hatti-harakatlar, narsa va hodisalar majmudir”².

Demak, qadriyatlar inson tomonidan qadrlanadigan narsalar shuningdek, tabiat, ijtimoiy hodisalar, inson hatti-harakatlari va madaniy hodisalar, masalan, texnika yoki san'at asarlaridan iborat bo'lib, kishilarning talabi, hohishi, qiziqishi va maqsadi asosida o'zaro munosabat, o'zaro ta'sir (atrof – muhit bilan, insonlar bilan) natijasida vujudga keladigan holatdir. Qadriyatlar mazmunan xilma-xil turlarga bo'linib, turmushning barcha tomonlarini qamrab oladi. Faylasuf olimlar qadriyatlarni xarakteriga ko'ra turlicha tasnif etadilar. Bir guruh faylasuf olimlarning fikrlariga ko'ra, ular “hayot qadriyatlari” va “madaniyat qadriyatlari” dan iborat. Ikkinchi guruhlardagilar esa madaniyatning an'anaviy bo'lishiga asoslanib, qadriyatlarni “moddiy” va “ma'navi” tarzda tasnif etadilar. Uchinchi guruh tasnifda qadriyatlar “moddiy”, “ma'naviy” va “ijtimoiy – siyosiy” tarzda ifodalanadi.

Maktabgacha yoshdagi bolalarni ma'naviy-ahloqiy qadriyatlar ruhida tarbiyalashda ikkinchi guruh tasnifga asoslanish maqsadga muvofiq. Chunki, hozirgi jamiyat talabiga javob berib shakllanadigan yosh avlodda har ikkala guruhga xos qadriy sifatlar mujassam bo'lmog'i lozim.

Ma'naviy qadriyatlar yosh avlodga xarakteri, qamrovi, shakl va mazmuniga ko'ra ta'sir etadi. Moddiy faoliyat moddiy qadriyatni yaratishning asosi bo'lib, inson va jamiyat hayoti uchun vosita ishlab chiqarishdan iborat. Ma'naviy faoliyat turli g'oyalar (ilmiy, falsafiy, axloqiy, diniy) yig'indisini tashkil etadi. Har ikkala faoliyat turlari bir-birlari bilan o'zaro bog'liq va hamkorlikda yosh avlod ma'naviyatiga, jamiyat taraqqiyotiga bevosita ta'sir etadi.

² Мусурмонова О., Юқори синф ўқувчилари маънавий маданиятини шакллантиришнинг педагогик асослари. Докт.дисс..., Низомий номидаги ТДПИ. Т.: 1994, 108-б.

Hozirgi vaqtda yosh avlodni urf-odatlar, marosimlar, ma'naviy-axloqiy qadriyatlar ruhida tarbiyalash, ularga foydali tomonlarini ochib berish, o'rgatish davr talabidir. Eng muhimi bolalarning xalqning urf-odat va an'analari hamda umuminsoniy qadriyatlarga qiziqтира bilishimiz zarur.

Ma'lumki, maktabgacha ta'lim muassasasi 'Bolajon' dasturida xalq og'zaki ijodi namunalari salmoqli o'rinni egallagan. Unda, xalq og'zaki ijodidan mehnat qo'shiqlari, topishmoqlar, maqollar, afsonalar, asotirlar, ertak va latifalardan namunalari berilgan. Bevosita, ta'lim-tarbiya jarayonida xalq pedagogikasining yosh avlodni tarbiyalash maqsad va vazifalarini amalga oshirish bilan birga, bu borada qo'llanilgan usul, vosita, ko'nikma va malakalar birligini ifodalovchi hissiyotlarini, uning qarashlari va e'tiqodini ham tarkib toptiradi. Bu ikki tomon shaxsni kamolga yetkazishda doimo bir-birini to'ldirib keladi.

Lekin, xalq og'zaki ijodining shaxsning rivojlanishi va shakllanishiga ta'siri ma'lum darajada uning bilimiga ham bog'liq bo'ladi. Borliqni badiiy his etmay, xalq og'zaki ijodining badiiy tili, tasviriy vositalarini tushunmasdan turib shaxsda chuqur fikrlar ham, yuksak tuyg'ular ham qiziqish ham uyg'otish mumkin emas. Shunga ko'ra, qo'shiqlar o'rganilar ekan, dehqonchilik bilan bog'liq qadriyatlar: qo'sh, o'rim, yanchiq yoki xirmon, yorg'ichoq chorvachilik bilan bog'liq charx, bo'zchi, o'rmak, kashtachilik, qo'shiqlarning kuylanishi orqali insonda mehnat zavqi mehnatda yuqori ko'tarinkilik, yuksak kayfiyat paydo qilishda ularning ahamiyatiga e'tibor beriladi.

Ayniqsa, mavsum marosim qo'shiqlardan "Choymoma", "Sust xotin", "Yo, haydar", yig'i-yo'qlovlar bilan bog'lik qadriyatlarni bolalarga tanishtirish ularning g'oyaviy-badiiy qimmatini tushuntirish bolalarda estetik tasavvur, tushuncha va didni shakllantirishda muhimdir. Boychechakning ochilishi, navro'z kelishi, bahor yomg'iri, laylak kelishi, ekinlarning pishib yetilishi, farzand parvarishi, to'y va azalarga qo'shiqlar bag'ishlangan.

Ayniqsa ona allasida mehri daryo, bag'ri keng, quyoshday saxiy ona muhabbati, orzu-istaklari tasviriy bo'yoqlarda ifodalangan. Alla yoqimli kuy bilan ijro etilgan. Onaning nolalari, cheksiz mehri, tengsiz insoniy fazilatlarini, xullas, ruhiy olami qo'shib kuylanadi:

Qo'sh arslon bilaklim,
Botir qoplun yuraklim.
Yaxshi-yomon kunida
Menga jud keraklim.
Alla, bolam, alla-yey,
Jonim bolam, alla-yey.

Go'dakligida ona allasini eshitgan bolalar yana bir karra bu ezgu kuyni eshitib, go'zalligini tasavvur etadilar, ona muhabbati tuyg'usini his qiladilar. Bundan tashqari "Yo, ramazon" qo'shig'idagi ezgu istaklar ifodalangan, tilining ravonligi, yumor bilan yo'g'rilgani, zavq-shavq ifodasi bo'lgan bu qo'shiqning qayta dunyoga kelayotgani ezgulik namunasi ekanligini ham maktabgacha yoshdagi bolalarga kata ta'sir etadi. Shuningdek, bahorda qurg'oqchilik bo'lganda yomg'ir chaqirishga mo'ljallangan "Sust xotin", yoz marosimlarda shamol to'xtashiga bag'ishlangan "Choymoma", "Yo haydar" kabi shamol chaqirishga bag'ishlangan qo'shiqlarda ham ezgu tilaklar, orzu-armonlar ifodalangan badiiy yuksak asarlardir. Ular teatrlashtirilgan mazmun kasb etganligi bilan ham bolalarda qiziqish uyg'otadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. O‘zbekiston Respublikasi maktabgacha ta’lim tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasi. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 8- maydagi PK-4312-son qaroriga 1-ilova.
2. O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2020-yil 22-dekabrda “Maktabgacha ta’lim va tarbiyaning Davlat standarti” 802-sonli Qarori.
3. “Ilk qadam” davlat o‘quv dasturi (Takomillashtirilgan ikkinchi nashr). T.:2022-yil
4. Abdullayev A.A. Xalq og‘zaki ijodi namunalari vositasida maktabgacha yoshdagi bolalarni ma’naviy-axloqiy tarbiyalash. file:///C:/Users/user/ Downloads/1275
5. Atadjanova Sh.Q. Xalq og‘izaki ijodi vositasida maktabgacha yoshdagi bolalar nutqini rivojlantirish texnologiyasi. file:///C:/Users/user/ Downloads/Atadjanova+Shaxnoza+Qosimboyevna.pdf.